

УДК 656.135

DOI 10.5281/zenodo.18241026

Научная статья

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ

IMPROVING THE MANAGEMENT OF SPARE PARTS FOR KAMAZ VEHICLES

ИШКИН ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ,

Тюменский индустриальный университет.

ISHKIN YURI DMITRIEVICH,

Industrial University of Tyumen.

В процессе эксплуатации автомобилей возникает потребность в запасных частях. Для транспортных предприятий затраты на запасные являются значимой частью эксплуатационных расходов. На данный момент нет единой методики управления запасами запасных частей с учетом надежности узлов и агрегатов автомобиля. Проведенные на автомобилях КАМАЗ исследования позволили установить различную по группам узлов и агрегатов надежность. Предлагается методика деления запасных частей на группы в зависимости от их надежности и дальнейшее определение номенклатурной и количественной потребности уже внутри группы. Это позволит более эффективно формировать запасы запасных частей и избежать дефицита. Предлагаемая методика может транслироваться на другие марки автомобилей.

During the operation of vehicles, there is a need for spare parts. For transport companies, the cost of spare parts is a significant part of their operating expenses. Currently, there is no unified methodology for managing spare parts inventory, taking into account the reliability of vehicle components and assemblies. Research conducted on KAMAZ vehicles has revealed differences in reliability among different groups of components and assemblies. This article proposes a methodology for dividing spare parts into groups based on their reliability, followed by determining the specific and quantitative requirements within each group. This approach allows for more efficient stock management and helps to avoid shortages. The proposed methodology can be applied to other vehicle brands.

Ключевые слова: *управление запасами запасных частей, надежность автомобилей, номенклатура запасных частей.*

Key words: *spare parts inventory management, vehicle reliability, spare parts range.*

Введение.

В процессе эксплуатации автомобилей возникает потребность в запасных частях. Около трети всех эксплуатационных затрат транспортных предприятий составляют расходы на их обеспечение запасными частями, поэтому управлению запасами запасных частей уделяется большое внимание. На формирование потребности в запасных частях для автомобилей влияет множество факторов. К ним можно отнести срок эксплуатации автомобилей, так как чем дольше эксплуатируется автомобиль, тем меньше его надежность в связи с тем, что ресурс работы узлов и механизмов снижается. Однако на надежность также влияют качество изготовления автомобиля, соблюдение правил эксплуатации (своевременное проведение технического обслуживания и диагностики), стиль вождения и условия эксплуатации

(природно-климатические, дорожные). Оценка надежности осуществляется на основе показателей безотказности и долговечности, которые определяются временем работы автомобиля без отказов за рассматриваемый период эксплуатации и вычисляется по количеству отказов за определённый период.

Обзор существующих исследований по обеспечению запасами запасных частей автотранспортных предприятий показал следующее. Н.С. Захаров [3; 4; 7], С.В. Булатов [1], Ф. М. Судак [8], И. Ф. Воронина [2] и другие исследователи в своих трудах отмечали значимость управления запасами запасных частей автомобилей. Авторами предлагаются подходы к управлению запасными частями для конкретных узлов или агрегатов либо для определенных условий эксплуатации [5].

Принимая во внимание, что потребность в запасных частях возникает при проведении технического обслуживания (ТО), текущего или капитального ремонта, то при планировании это необходимо учитывать. Существует несколько подходов к расчету расхода запасных частей при проведении ТО: завод-изготовитель рекомендует периодичность и номенклатуру работ, но транспортное предприятие может самостоятельно корректировать эту потребность исходя из состояния парка и условий эксплуатации. Потребность в запасных частях для ремонта может зависеть от срока, условий и интенсивности эксплуатации, а также вследствие дорожно-транспортных происшествий, что является стохастическим процессом. Несмотря на это, в настоящее время отсутствует общепринятая методика формирования и планирования запасов запасных частей, учитывающая условия эксплуатации и надежность, которая на данный момент использовалась бы транспортными предприятиями для управления запасами, поэтому исследования являются актуальными.

Материалы и методы.

Исследование проводилось на эксплуатируемых транспортными предприятиями Тюменской области автомобилях марки КАМАЗ в течение одного года. Целью работы является установление влияния надежности автомобилей КАМАЗ на формирование потребности в запасных частях.

В выборку вошли 187 автомобилей КАМАЗ различных моделей (преимущественно 65115, 6520, 5490), эксплуатируемых автотранспортными предприятиями Тюменской области. Распределение автомобилей по возрасту: до 3 лет — 28 ед., 3–7 лет — 74 ед., 7–12 лет — 53 ед., более 12 лет — 32 ед. Среднегодовой пробег по выборке составил 47,3 тыс. км с варьированием от 22 до 86 тыс. км в зависимости от интенсивности эксплуатации. Условия эксплуатации характеризовались как смешанные (городской цикл, междугородные перевозки, в том числе в зимний период с применением противогололедных реагентов). За исследуемый период зафиксировано 2 847 отказов и ремонтов, по каждому событию регистрировались: узел/агрегат, характер неисправности, заменённая деталь, пробег на момент отказа. Отказы относились к конкретным группам запасных частей экспертным методом на основе конструкторской документации и актов рекламаций. При наличии множественных причин отказа приоритет отдавался первичному элементу, вызвавшему нарушение работоспособности.

Определение потребности в запасных частях для автомобиля КАМАЗ с учетом его надежности состоит из нескольких этапов, которые позволят оптимизировать запасы и снизить расходы на обеспечение. Основные этапы к прогнозированию запасов запасных частей с учетом надежности автомобилей представлены на рис. 1.

1. На первом этапе собирались статистические данные об отказах и ремонтах автомобилей КАМАЗ за период не менее года. Далее проводился анализ причин отказов, и частота их возникновения, фиксировался срок эксплуатации для различных узлов и агрегатов до отказа.

2. Далее, использовались статистические модели экспоненциального распределения для оценки вероятности отказа в зависимости от срока и условий эксплуатации автомобиля, определялся средний срок службы узлов и агрегатов.

3. Проводилась классификация запасных частей по степени изношенности и надежности. Разделение запасных частей на группы производится по уровню риска отказа и необходимости замены, для узлов и агрегатов с высокой надежностью — снижение запасов, а для узлов и агрегатов с низкой — их увеличение.

4. Производился прогноз потребности на основе надежности. Использование моделей отказов для определения ожидаемого числа отказов за определенный период. Расчет необходимого запаса запасных частей для обеспечения уровня обслуживания (например, 95 % вероятности наличия нужных запасных частей в нужное время).

5. Следующий этап — определение оптимальных запасов. Внедрение методов оптимизации, таких как модель экономического объема заказа с учетом вероятности отказа и срока хранения. Учет условий эксплуатации и интенсивности использования для более точного планирования.

6. Далее — мониторинг и корректировка модели. Постоянное обновление данных о надежности и отказах. Корректировка прогнозных моделей и запасных планов на основе новых данных.

Рис. 1. Этапы прогнозирования запасов запасных частей с учетом надежности автомобилей КАМАЗ

Результаты исследования.

В соответствии с конструкцией автомобиля все запасные части были объединены в 8 укрупненных групп:

- 1) двигатель (ДВС);
- 2) трансмиссия;

- 3) подвеска и рулевое управление;
- 4) тормозная система;
- 5) системы питания, охлаждения, смазки;
- 6) фильтрующие элементы и резиновые уплотнители;
- 7) электрооборудование;
- 8) разное [6].

На основе применения статистических методов было получено следующее распределение использованных запасных частей по группам в зависимости от среднего годового пробега автомобилей (рис. 2).

На основании зависимости количества отказов от пробега можно оценить надежность автомобиля в целом и по рассматриваемым группам (рис. 2). Из анализа полученных результатов сформированные группы выстраиваются по надежности следующим образом (от менее надежных к более надежным): электрооборудование; тормозная система; разное; ДВС; подвеска и рулевое управление; система питания, смазки, охлаждения; фильтрующие элементы и резиновые уплотнители; трансмиссия. Таким образом, наименее надежной является группа «электрооборудование», что необходимо учитывать при планировании запасов запасных частей.

Рис. 2. Распределение использованных запасных частей по группам в зависимости от среднего пробега автомобилей КАМАЗ за год

Полученную зависимость можно применять при планировании запасных частей. При планировании очередных технических обслуживаний (пробег автомобиля 120 тыс. км) к номенклатуре, рекомендованной заводом-изготовителем предлагается добавлять запасные части с учетом следующих поправочных коэффициентов для групп: электрооборудование — 5, тормозная система — 2, разное — 1, ДВС — 0,7, подвеска и рулевое управление — 0,65, системы питания, смазки, охлаждения — 0,38, фильтрующие элементы и резиновые уплотне-

ния — 0,47, трансмиссия — 0,09. На основании анализа поля корреляции была выдвинута гипотеза о том, что связь между всеми возможными значениями носит экспоненциальный характер.

Экспоненциальное уравнение регрессии зависимости количества запасных частей по группам от среднего пробега имеет вид:

$$y(x) = 119\,217,38 e^{-0,00159x}$$

Оценка параметров уравнения регрессии выполнялась методом наименьших квадратов после линеаризации экспоненциальной функции путём логарифмического преобразования. Коэффициент детерминации $R^2=0,83$, что свидетельствует о достаточно тесной связи между пробегом и потребностью в запасных частях. Стандартная ошибка оценки составила 17 640 ед. (15 % от среднего значения отклика). Проверка значимости уравнения регрессии по F -критерию Фишера дала значение $F=34,2$ при критическом уровне $F_{0,05}=5,59$, что подтверждает статистическую значимость модели ($p<0,001$). Доверительные интервалы для параметров: для коэффициента $a=119217,38$ 95 % ДИ составляет [94 320; 144 115], для показателя степени $b=-0,00159$ — [-0,00211; -0,00107].

Обозначения переменных: $y(x)$ — прогнозируемое суммарное количество запасных частей (в натуральных единицах — шт.), потребное для группы автомобилей с пробегом x (тыс. км) за год; x — средний пробег автомобиля за рассматриваемый период, тыс. км. Константа $a=119217,38$ соответствует теоретической потребности в запасных частях при нулевом пробеге (экстраполяционный параметр). Показатель степени $b=-0,00159$ характеризует интенсивность снижения потребности с увеличением пробега и обусловлен постепенным выходом из строя наименее надёжных элементов на ранних этапах эксплуатации.

Данное уравнение описывает влияние пробега автомобиля на количество отказов, которое, в свою очередь, определяет потребность в запасных частях.

Заключение.

Управление запасами запасных частей для автомобилей КАМАЗ осуществляется на основании предлагаемой методики корректирования расхода запасных частей в зависимости от группы. Предлагается производить планирование запасных частей исходя из определенной надежности группы. Применение данного подхода позволит оптимизировать затраты на приобретение и хранение запасных частей, а также обеспечить возникающие потребности. Данный подход может быть применен и для других марок автомобилей при условии их конструкционной схожести.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Булатов С.В. Повышение эффективности управления запасными частями на автотранспортном предприятии при наличии страхового запаса // Вестник Брянского государственного технического университета. 2021. № 9. С. 43–48. DOI 10.30987/1999-8775-2021-9-43-48.
2. Воронина И. Ф., Судак Ф. М., Перов В. С. и др. Оптимизация заказа запасных частей на автотранспортных предприятиях // Вести Автомобильно-дорожного института. 2021. № 1(36). С. 50–55.
3. Захаров Н. С., Новоселов О. А., Зиганшин Р. А., Макарова А. Н. Целевая функция при управлении снабжением запасными частями для транспортно-технологических машин в нефтегазодобыче // Научно-технический вестник Поволжья. 2014. № 4. С. 108–110.
4. Захаров Н. С., Теньковская С. А., Власов А. В. Совершенствование методики формирования потребности в запасных частях для автомобилей при обслуживании объектов нефтегазодобычи // Транспорт. Транспортные сооружения. Экология. 2019. № 2. С. 32–40. DOI 10.15593/24111678/2019.02.04.

5. Захаров Н. С., Теньковская С. А. Влияние наработки и возраста на поток отказов автомобилей // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2023. № 2. С. 121–129. DOI 10.25198/2077-7175-2023-2-121.

6. Ишкин Ю. Д. Влияние надежности автомобилей на формирование потребности в запасных частях на примере автомобилей КАМАЗ-54901 // Архитектура, строительство, транспорт. 2025. Т. 5, № 3. С. 94–102. DOI 10.31660/2782-232X-2025-3-94-102.

7. Ишкин Ю. Д., Захаров Н. С., Ишкина Е. Г. Влияние надежности автомобилей на затраты на приобретение запасных частей // Архитектура, строительство, транспорт. 2024. № 1(107). С. 98–105. DOI 10.31660/2782-232X-2024-1-98-105.

8. Судак Ф. М., Воронина И. Ф., Заика А. И. Усовершенствование методики расчета необходимого количества запасных частей на предприятиях автомобильного транспорта // Вести Автомобильно-дорожного института. 2018. № 3(26). С. 44–48.

Поступила в редакцию: 29.12.2025

Принята в печать: 16.02.2026

© Ишкин Ю. Д., 2026.